

KIBERJINOYATLARNI KVALIFIKATSIYA QILISHDA AYRIM NAZARIY HAMDA HUQUQIY MUAMMOLAR

Og'amurodov Bahriddin Bobirovich

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura 1-bosqichi "Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va amaliyoti" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674857>

Annotatsiya: Mazkur tezisda kiberjinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning nazariy-huquqiy muammolari kompleks tarzda tahlil etilgan. Xususan, kiberjinoyatlarning tarkibi elementlarini aniqlash hamda ular sodir etilgan hududni belgilash bilan bog'liq muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyat, kvalifikatsiya, jinoyat tarkibi, obyekt, obyektiv tomon, transmilliy jinoyat, yurisdiksiya.

Abstract: This thesis provides a comprehensive analysis of the theoretical and legal issues related to the qualification of cybercrimes. In particular, it examines the problems associated with identifying the elements of cybercrime and determining the territorial jurisdiction where such crimes are committed.

Keywords: cybercrime, qualification, corpus delicti, object, objective side, transnational crime, jurisdiction.

Аннотация: В данном тезисе комплексно проанализированы теоретико-правовые проблемы квалификации киберпреступлений. В частности, освещены вопросы, связанные с определением элементов состава киберпреступления, а также с установлением территории совершения таких преступлений.

Ключевые слова: киберпреступление, квалификация, состав преступления, объект, объективная сторона, транснациональное преступление, юрисдикция.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi natijasida ijtimoiy munosabatlarning yangi shakllari yuzaga kelmoqda. Mazkur jarayon bilan uzviy bog'liq ravishda kiberjinoyatlar soni va turlari ham kundan-kunga ortib bormoqda. Shu bois, ularni jinoyat-huquqiy jihatdan to'g'ri baholash, ya'ni kvalifikatsiya qilish masalasi zamonaviy jinoyat huquqining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kiberjinoyatlarning murakkab, ko'p qirrali va ko'pincha transmilliy xususiyatga ega ekanligi, shuningdek, ularning sodir etilgan joyini aniqlashdagi murakkabliklar mazkur jinoyatlarni an'anaviy jinoyat turlaridan ajratish va to'g'ri kvalifikatsiya qilishda sezilarli nazariy hamda amaliy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqotning maqsadi kiberjinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jarayonida yuzaga kelayotgan nazariy va amaliy muammolarni aniqlash, ularning huquqiy mohiyatini ochib berish hamda amaldagi jinoyat qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot metodologik asosini dialektik yondashuv, tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy va formal-yuridik metodlar tashkil etadi.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasiga ko'ra, kiberjinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda, avvalo, jinoyat tarkibining elementlarini aniqlashda, xususan, jinoyat obyekt, predmeti va obyektiv tomonini belgilashda muayyan nazariy va amaliy ziddiyatlar mavjud. Shuningdek, ayrim holatlarda kiberjinoyatlarning boshqa turdosh jinoyatlardan chegaralanishi masalasi yetarlicha aniq normativ-huquqiy asosga ega emas. Bundan tashqari, kiberjinoyatlarning sodir etilgan joyini aniqlash masalasi ham alohida murakkablik kasb etadi, chunki bunday jinoyatlar virtual makonda sodir etilib, jinoyatchi, axborot tizimi va zarar yetkazilgan obyekt turli

hududlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Bu esa jinoyat yurisdiksiyasini belgilash va tegishli moddalar bo'yicha kvalifikatsiya qilishda qo'shimcha qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, milliy jinoyat qonunchiligida kiberjinoyatlar bilan bog'liq ayrim normalarning dispozitsiyalari umumiy xarakterga ega bo'lib, ular qilmishning barcha belgilarini to'liq qamrab olmaydi. Mazkur holat esa jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda qo'shimcha interpretatsion yondashuvlarni talab etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kiberjinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda yagona yondashuvning mavjud emasligi jinoyat tarkibi elementlarini turlicha talqin etishga olib kelmoqda. Xususan, jinoyat obyektini aniqlashda axborot xavfsizligi, mulkiy munosabatlar va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi o'rtasidagi chegaralar aniq belgilanmagan. Shuningdek, obyektiv tomon doirasida kiberhujumlarning sodir etilish usullari va ularning huquqiy baholanishi o'rtasida nomuvofiqliklar kuzatiladi. Bundan tashqari, jinoyat sodir etilgan joyni aniqlash bo'yicha aniq mezonlarning mavjud emasligi transmilliy kiberjinoyatlar yuzasidan yurisdiksiya masalalarini murakkablashtirmoqda hamda amaliyotda turlicha qarorlar qabul qilinishiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, kiberjinoyatlarni samarali kvalifikatsiya qilish uchun jinoyat qonunchiligini tizimli takomillashtirish, xalqaro huquqiy tajribani implementatsiya qilish, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyotida yagona va barqaror yondashuvni shakllantirish zarur. Shu bilan birga, kiberjinoyatlarning sodir etilgan joyini aniqlash bo'yicha aniq huquqiy mezonlarni ishlab chiqish, yurisdiksiya masalalarini tartibga solish hamda jinoyat tarkibi elementlarini batafsil normativ mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ochilov X. Jinoyat huquqi (umumiy qism)// – Toshkent 2022 y.;
2. Rustambayev M. Jinoyat huquqi// – Toshkent 2008 y.;
3. Salaev N., Ro'ziev R. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar// Monografiya, – Toshkent 2018 y.;
4. Ovliyakov H. Kiberjinoyatchilik turlari va uning oldini olish masalalari// Maqola, Innovation Science and Research, 02.06.2023 y.;